

IQTIDORLI TALABALARNI FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH KORXONALARI BILAN INTEGRATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY USULLARI

o'qituvchi M.O'ktamov, o'qituvchi Sh.Aliqulov, talaba J.Toshpo'lotova
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
doi.org/10.5281/zenodo.11179321

Annotatsiya. Bu maqola iqtidorli talabalarni ishlab chiqarish korxonalarini bilan integratsiya qilishning zamonaviy usullari va talabalarga daromad olish, kasbga yondashuv imkoniyatlarini, hamkorlik aloqalarini kuchaytirishni o'z ichiga oladi.

Аннотация. В данной статье представлены современные методы интеграции талантливых студентов с производственными предприятиями и усиления возможностей студентов по заработку, подхода к профессии и укрепления сотрудничества.

Annotation. This article includes modern methods of integrating talented students with production enterprises and strengthening opportunities for students to earn income, approach to the profession, and strengthen cooperation.

Kalit so'zlar. Iqtidorli talaba, fan, ta'lim, ishlab chiqarish korxonalarini, integratsiya qilish, innovatsion loyihalar, onlayn platformalar.

Ключевые слова. Талантливый студент, наука, образование, производственные предприятия, интеграция, инновационные проекты, онлайн-платформы.

Key words. Talented student, science, education, production enterprises, integration, innovative projects, online platforms.

Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyoti va uning ishlab chiqarish salohiyati jahon talablariga mos ravishda rivojlanib bormoqda. Nafaqat iqtisodiy sohani balki ilm-fan va ta'limni ham bevosita iqtisodiyotimiz ishlab chiqarish salohiyatimiz bilan bog'liq holatda amalga oshirish uni jahon talablariga mos ravishda shakllantirish muhim ro'l o'ynaydi. Hozirgi kunda integratsiya atamasi jahonda turli sohalarda, masalan, ijtimoiy, mintaqaviy, iqtisodiy, diniy, irqiy, tashkiliy integratsiya kabi sohalarni qamrab oladigan ijtimoiy tushuncha sifatida qo'llanilmoqda.

Iqtidorli talabalarni fan ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarini bilan integratsiya qilishning zamonaviy usullaridan foydalanish uchun quyidagi yordamchilar mavjud:

-talabalar uchun korxonalarda malaka va amaliyot imkoniyatlari yaratish bu ularning o'rgangan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash, kasbiy ko'nikmalarni oshirish va soha bo'yicha tajriba olishga imkon beradi. Bu talabalarga real hayotda ishlash va o'rganish imkonini beradi.

-korxonalar talabalar bilan birgalikda mashg'ulotlar tashkil etish va loyihalar ustida ishlash imkoniyatini berish ularning nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va muhim masalalarni hal qilishga yordam beradi. Bunday loyihalar talabalarning iqtidorlarini va qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

-o'qituvchilar va korxonalar mutaxassislarining birgalikda ishlashi o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. O'qituvchilar talabalarni korxonalar olib kelish, ularning ish faoliyatini kuzatish va boshqarish bilan shug'ullanish, loyihalar ustida hamkorlik qilish va o'quvchilarni amaliyot bilan bog'lashda yordam berishi mumkin.

-zamonaviy texnologiyalar talabalarni korxonalar tashqarida ham o'rganish imkoniyatini beradi. Virtual ta'lim vositalari masalan videokonferensiyalar, onlayn darslar, interaktiv o'quv dasturlari va boshqalar talabalarni korxonalar o'zlariga kelmasdan uzoq masofadan o'rganishga imkon beradi.

-talabalarni korxonalar tashrif buyurishlarini va ijtimoiy vazifalarni o'rganishlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, ularning ijtimoiy qabul qiluvchanliklarini oshirishga yordam beradi. Bu talabalarning ijtimoiy muhitga moslashishini, mas'uliyatni o'rganishlarini va o'z mehnatlarini jamoatga qanday ta'sir qilishlarini o'rganishlarini ta'minlaydi.

Iqtidorli talabalarni fan ta'lim va ishlab chiqarish korxonalar bilan integratsiya qilishning zamonaviy usullari quyidagilardan iborat:

Onlayn platformalar-internet va texnologiyalar o'sishi bilan birga, online platformalar integratsiya jarayonini yanada osonlashtiradi. Bu platformalar orqali talabalar va korxonalar o'rtasida ma'lumot almashish, interaktiv darslar o'tkazish va maslahatlashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Virtual darslar, web-seminarlar, interaktiv o'quv modullari va boshqa onlayn resurslar foydalanuvchilarga o'zlarining o'rganish jadvaliga mos keladigan vaqt va joyda o'rganish imkonini beradi.

Proyektlar va mashqlar-talabalar va korxonalar integratsiyasi uchun projektlar va mashqlar muhim rol o'ynaydi. Bu usulda talabalar korxonalar bilan hamkorlikda amaliyotga o'tish va kerakli vazifalarni bajarish uchun projektlar ustida ishlaydilar. Bu projektlar talabalarga qo'shimcha bilim va ko'nikmalarni olish, taklif qilish va muhim masalalarni yechish imkonini beradi.

Innovatsion laboratoriyalar-talabalar va korxonalar o'zaro hamkorlikda yangi idealar yaratish va ulardan foydalanish imkonini beradi. Bu laboratoriyalar talabalarni innovatsion g'oyalar yaratish va ularni amaliyotga o'tkazishga, qo'llab-quvvatlashga yo'naltiradi. Talabalar laboratoriyalarda yangi texnologiyalar va innovatsiyalar bilan ishlash, prototiplar yaratish va ularni korxonalar taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Startaplarda ishtirok etish-talabalarga o'zlarining o'z fikrlarini bajarish va boshqalar bilan hamkorlik qilish imkonini beradi. Startaplar talabalarga innovatsion

g'oyalarini ijro etish, shaxsiy rivojlantirish va boshqalar bilan birga ishlashni oshirishga imkon beradi. Bu usul talabalarga tajribani amaliyotda oshirish va yangi tajribalarga ega bo'lish imkonini beradi.

Integratsiya jarayonini muvaffaqiyatli bajarish uchun talabalar va korxonalarining o'zaro birga ishlashini oshirishga qaratilgan tizimlar va ko'rsatkichlar muhimdir. Buning uchun korxonalarining o'zlarini o'qituvchilar va talabalar bilan bog'liqlikni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarga e'tibor berish kerak. Shuningdek talabalar va korxonalarining o'zaro fikr almashish va o'zlashtirishni rag'batlantirish uchun ko'rsatkichlar belgilanishi kerak.

Zamonaviy usullar iqtidorli talabalarni fan ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarini bilan integratsiya qilishning muhim qismlarini o'z ichiga oladi. Bu usullar talabalarning teorik bilimlarini amaliyotga o'tkazish, korxonalarda amaliyotga asoslangan o'qitishni o'rganish, korxonalarining rivojlanishini oshirish, talabalarni rivojlantirish, kasblarini amaliyotda sinash, korxonalarining o'zlashtirish va rivojlantirish, innovatsion g'oyalar va projektlar yaratishni o'z ichiga oladi. Talabalar korxonalarda o'rganishlarini amaliyotga o'tkazish orqali real kasb-hunar bilan bog'lashadi va o'zlarini ishbilarmonlik yo'lini yaratishga tayyorlaydi. Ushbu usul talabalarga amaliyotda qo'llaniladigan bilim va ko'nikmalarni o'rganish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari integratsiya jarayonida korxonalarining rivojlanishini oshirish ham muhimdir. Korxonalarda yangi texnologiyalar, innovatsion usullar va g'oyalar bilan ishlash orqali rivojlanishga ega bo'lishadi. Bu usul talabalar va korxonalarining innovatsiya va yangiliklarga qiziqishini oshiradi va yangi yondashuvlarni qo'llashga yordam beradi. Talabalarni rivojlantirish ham integratsiya jarayonida muhim o'rin tutadi. Talabalar korxonalarda o'zlarini rivojlantirish, yangi bilim va ko'nikmalar olish, ishbilarmonlik bilimlarini oshirish va ishbilarmonlik yo'lini yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kasblarini amaliyotda sinash usuli integratsiya jarayonida talabalarni amaliyotda sinash maqsadini o'z ichiga oladi. Bu usul talabalar o'zlarini sinab ko'rish, o'zlarining o'rganishlarini amaliyotga o'tkazish, amaliyotda ish bilimlarini rivojlantirish va ishbilarmonlik bilan bog'liq vazifalarni bajarish imkoniyatini beradi. Integratsiya jarayonida korxonalarining o'zlashtirish va rivojlantirish ham muhim maqsad sifatida ko'rsatiladi. Talabalar korxonalarda mentorlik bilan o'zlarini o'qituvchilar bilan bog'lash, korxonalarining talabalariga mos kelishini o'rganish, korxonalarining faoliyatini tahlil qilish va o'zlarini rivojlantirish imkonini oladi. Integratsiya jarayonida innovatsion g'oyalar va projektlar yaratish usuli talabalarni muhim bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishga olib keladi. Talabalar korxonalarda innovatsion g'oyalar va projektlar ustida ishlash yangi texnologiyalar, yondashuvlar va yechimlarni topish, ularni amaliyotda o'rganish va amaliyotga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.
2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." Science and innovation 2.B9 (2023): 139-141.
3. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Optimization of Validity of Text Information Based On Mechanisms with Soft Clustering. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION,2(2), 369-373.